

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Аманликова Нафиса Рахматуллаевна

Доцент кафедры узбекского (русского) языка Ташкентского государственного
транспортного университета.

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9388-6305>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550960>

***Аннотация.** Данная статья посвящена теоретическим и практическим основам изучения стилистических аспектов художественного текста в сопоставительном литературоведении. В статье анализируются пути достижения эстетической цели посредством языковых, лексических, синтаксических, фонетических и семантических средств. Также рассматривается стилистическая значимость поэтической ономастики и поэтонимов, их роль в художественной и эстетической нагрузке текста. В сопоставительном литературоведении анализируются различные стилистические особенности литературных произведений, взаимосвязь жанров и культур, а также контекстуальные и интертекстуальные связи текста.*

***Ключевые слова:** сопоставительное литературоведение, художественный текст, стилистика, поэтоним, ономастика, лексические средства, синтаксические средства, фонетическая стилистика, интертекстуальные связи, литературный анализ.*

***Abstract.** This article is devoted to the theoretical and practical foundations of studying the stylistic aspects of literary texts within the field of comparative literary studies. It analyzes the ways in which aesthetic goals are achieved in a literary text through linguistic, lexical, syntactic, phonetic, and semantic means. The paper also explores the stylistic significance of poetic onomastics and poetonyms, examining their role in shaping the artistic and aesthetic dimensions of the text. Comparative literary studies assess various stylistic features of literary texts, the interrelation between genres and cultures, as well as the contextual and intertextual connections within the text.*

***Keywords:** Comparative literary studies, literary text, stylistics, poetonym, onomastics, lexical devices, syntactic devices, phonetic stylistics, intertextual relations, literary analysis.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola qiyosiy adabiyotshunoslikda badiiy matnning stilistik jihatlarini o'rganishning nazariy va amaliy asoslariga bag'ishlangan. Maqolada badiiy matn stilistikasining til, leksik, sintaktik, fonetik va semantik vositalar orqali estetik maqsadga erishish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, poetik onomastika va poetonimlarning stilistik ahamiyati, ularning matnning badiiy va estetik yuklamasi bilan bog'liq o'rni ko'rib chiqiladi. Qiyosiy adabiyotshunoslikda adabiy matnlarning turli uslubiy xususiyatlari, janrlar va madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar, shuningdek, matnning kontekstual va intertekstual aloqalari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Qiyosiy adabiyotshunoslik, badiiy matn, stilistika, poetonim, onomastika, leksik vositalar, sintaktik vositalar, fonetik stilistika, intertekstual aloqalar, adabiy tahlil.*

Введение. Сопоставительное литературоведение на сегодняшний день признано одним из основных направлений научного анализа в области литературной критики и

текстологии. Эта область служит выявлению литературных закономерностей через методологию, сопоставляющую литературные школы, поэтические стили и средства выражения. Изучение стилистики художественного текста помогает раскрыть эстетическое и семантическое богатство произведения. Статья демонстрирует методы анализа стилистических аспектов художественного текста в сопоставительном литературоведении, а также значимость изучения поэтической ономастики и поэтонимов. Под стилистикой художественного текста понимаются, прежде всего, пути достижения эстетической цели посредством языковых средств. В этом отношении использование лексических, синтаксических, фонетических и семантических средств играет важную роль в выявлении сходства и различия между произведениями в рамках сопоставительного литературоведения. Стилистика в данном контексте раскрывает не только уровень языковых элементов, но и художественную нагрузку, эстетическую функцию и коннотативное значение, обнажая глубокие слои текста.

Роль ономастики в определении стилистических особенностей художественного текста неопределима. Полные имена, используемые в произведении - будь то персонажи, географические наименования, исторические фигуры или символические имена - являются важным стилистическим пластом. Термин литературная ономастика обозначает особое научное понятие, анализируемое на основе жанровой классификации. Например, поэтическая ономастика охватывает лирические произведения, эпосы и баллады, в то время как прозаическая ономастика связана с рассказами, повестями и романами, а драматическая ономастика исследует ономастические единицы в комедии, драме и трагедии.

Анализ литературы: Стилистические аспекты художественного текста являются широко обсуждаемой темой в литературоведении. При их анализе изучаются лексические, синтаксические, фонетические и семантические средства, а также функциональная нагрузка поэтонимов. В комментариях Н.В. Подольской и В.М. Калинкина подчёркивается значение поэтонимов в символическом и семантическом возвышении художественного текста. Кроме того, обсуждается перевод художественных текстов, передача стилистических аспектов на другой язык, лексические и синтаксические изменения. Во втором издании Словаря русских ономастических терминов Н. В. Подольской термин поэтическая ономастика объясняется как раздел, изучающий любые полные имена, то есть поэтонимы, встречающиеся в литературных произведениях. В рамках этой области исследуются принципы создания имён, их стилистические характеристики, функциональная нагрузка в тексте, восприятие читателем, а также их роль в выражении мировоззрения и эстетических взглядов автора [1]. Такой подход позволяет анализировать стилистику текста не только в пределах языковых единиц, но и с учётом их семантической и ассоциативной силы. Например, омонимичные имена в одном произведении могут выражать символический и философский смысл, а в другом - выступать как исторический факт, создавая резкие стилистические различия. Таким образом, литературная ономастика позволяет глубоко исследовать номинативную функцию художественного языка и возможности эстетического выражения в сопоставительном ключе.

Поэтонимы могут проявляться в разных формах - в устной речи, в народном языке или близких к общеупотребительной лексике вариантах. Анализ на основе теоретических источников показывает, что в научной литературе существуют две точки зрения на понятие поэтонима: одна узкая, характерная для литературоведения, и другая,

охватывающая более широкую ономастическую область [2]. С точки зрения литературоведения поэтонимы - это полные имена с особым поэтическим значением, часто выражаемые мифологическими или экзотическими именами. Такие имена служат не только для подчёркивания индивидуальности образа, но и как средство усиления эстетической цели автора в символическом и семантическом плане. Например, использование мифологических имён активизирует культурную память читателя, придавая образу глубокое историко-эстетическое значение. Поэтому поэтонимы становятся важным объектом стилистического анализа.

Согласно В.М. Калинкину, поэтоним - это полное имя, используемое в художественном тексте, отличающееся принципиальной динамикой и нестабильностью своей принадлежности к ономастической и апеллятивной лексике. Согласно этому подходу, поэтонимы не обладают статичной семантикой, как классические ономастические единицы, а изменяют свою функциональную нагрузку в художественном контексте [3]. Например, в одном тексте определённое имя может использоваться исключительно для называния образа, а в другом - как символ эстетической идеи или философии автора. Поэтому при анализе поэтонимов необходимо учитывать их семантическую изменчивость, коннотативное значение и стилистическую динамику.

Эти идеи позволяют глубже понять роль поэтонимов в стилистике художественного текста в рамках сопоставительного литературоведения. С их помощью раскрываются не только имена персонажей, но и символы и эстетические коды в поэтической структуре текста, что делает их важным средством раскрытия внутренних слоёв произведения.

Перевод художественных текстов означает, прежде всего, создание эквивалента произведения на другом языке, то есть создание изменённой формы оригинала на языке перевода. Суть интерпретации раскрывается по-разному в различных сферах: в логике, повседневной речи и художественной коммуникации [4]. Интерпретация - это процесс раскрытия значения исходного текста и его объяснение. Перевод - это сложное, многогранное явление, отдельные аспекты которого могут изучаться различными науками.

Передача расширенных метафор особенно сложна. В таких случаях переводчику необходимо либо сохранить художественное ядро оригинального образа, либо заменить его собственной интерпретацией, при этом сохраняя стилистическое направление оригинала [5]. При удачном переводе стараются обосновать корректность выбора эквивалентов. Однако были выявлены такие приёмы, которые стилистически невозможно перенести на другой язык, поэтому такие потери необходимо компенсировать. Если перевод не способен передать стиль художественного текста, речь идёт о потере семантического и стилистического порядка. В таких случаях важно либо сохранить экспрессивное значение слова или выражения, либо компенсировать его. В результате исследования стало ясно, что переводчик, используя стилистические средства языка перевода, прежде всего выражает общее значение и дух произведения, старается встать на место автора и передать его оригинальный стиль, видя всё его глазами.

Методология исследования: В данном исследовании проведён стилистический анализ художественных текстов на основе методологии сопоставительного литературоведения. В рамках статьи рассматриваются роль литературной ономастики и поэтической ономастики, вклад поэтонимов в семантическую и эстетическую нагрузку текста. Лексические, синтаксические и фонетические средства раскрывают поэтические

особенности текста, при этом также анализируются особенности их употребления в зависимости от жанра. В исследовании также рассматривается взаимосвязь стилистических средств и их связь с культурным и историческим контекстом. Кроме того, применяется методологический подход, направленный на выявление специфики художественных текстов и их эстетического воздействия на читателя или слушателя. В этом процессе текст анализируется одновременно с точки зрения лингвистики и литературоведения, что позволяет выявить взаимодействие поэтических средств и их синтаксическую и семантическую организацию. Особое внимание уделяется значению поэтической ономастики в художественном тексте. Поэтонимы не только обогащают визуальные и семантические пласты текста, но и анализируются с точки зрения их роли в культурном контексте. Они служат важным инструментом в раскрытии ключевых тем произведения, формировании характеров и пробуждении эмоционального восприятия читателя. В исследовании также изучаются точки пересечения литературоведения с культурологией, лингвистикой и психологией, что способствует более глубокому анализу текста. Кроме того, рассматриваются исторические изменения стилистических средств и их влияние на социально-политические условия. При анализе текстов используются современные лингвистические подходы, раскрывающие развитие художественного языка и его связь с социокультурным контекстом.

В сопоставительном изучении стилистических особенностей художественного текста прежде всего исследуется индивидуальный стиль автора, то есть его идиолект. Каждый писатель мыслит и пишет на своём собственном языке. Поэтому при сопоставительном анализе творчества двух авторов особое внимание уделяется стилистическим различиям в использовании языка. Например, несмотря на сходство выразительных средств в произведениях Алишера Навоий и Абдуррахмана Джамии, в поэтике Навоий чаще встречаются символические образы, что свидетельствует об их индивидуальных стилистических особенностях. В процессе сопоставительного анализа особое значение приобретают стилистические средства лексического уровня. На этом этапе анализируется словарный запас, эмоционально-эстетические возможности слов, а также использование архаизмов, неологизмов, синонимов, антонимов и фразеологизмов. Например, при описании природы в русской и узбекской литературе наблюдаются различия в коннотациях используемых метафорических единиц, что демонстрирует взаимосвязь языка и культуры.

Синтаксическая стилистика анализирует стиль писателя через синтаксическую структуру текста и разнообразные синтаксические конструкции. Например, в произведениях французского писателя Марселя Пруста часто используются сложные сложносочинённые предложения и парентетические конструкции, тогда как в рассказах Антона Чехова преобладают короткие и простые предложения. Эти стилистические различия формируются в зависимости от художественного замысла, эстетических взглядов и способов воздействия на читателя. В рамках фонетической стилистики изучаются звучание, интонация, акцент и ритмическая структура. Музыкальность художественного текста усиливается через аллитерацию, ассонанс и другие фонетические приёмы. Например, поэзия английского поэта Эдгара Аллана По благодаря повторяющимся фонетическим приёмам усиливает ощущение печали. Сопоставительный подход позволяет анализировать, как используются фонетические средства в текстах, принадлежащих различным языковым и литературным традициям.

Сопоставительный стилистический анализ не только способствует глубокому изучению художественного текста, но и помогает понять культурные, исторические и философские основы литературного мышления. В каждой национальной литературе определённые стилистические элементы выполняют особую художественно-эстетическую функцию. Их сопоставление позволяет выявить сходства и различия, тем самым раскрывая общие закономерности литературного развития.

Стилистика художественного текста также непосредственно связана с жанровыми особенностями. В драматических, эпических и лирических жанрах языковые средства используются по-разному. Например, в эпических произведениях преобладают изобразительные средства, а в драматических - диалогическая структура. В сопоставительном литературоведении эти аспекты позволяют выделить художественные дифференциальные признаки между произведениями. Также важную роль в стилистическом анализе играют контекстуальные и интертекстуальные связи. Связь текста с другими литературными произведениями, то есть цитаты, аллюзии и символы, вызывающие у читателя ассоциации, увеличивают стилистическое богатство. Например, в постмодернистской литературе авторы размещают свои тексты в интертекстуальной сети через отсылки к классическим произведениям, что связано с современными направлениями в стилистике текста.

В условиях сопоставительного литературоведения стилистические аспекты проявляются не только как форма эстетической красоты текста, но и как основное средство, отражающее эстетический идеал и философское мировоззрение автора. Поэтому это научное направление служит не только для анализа, но и для понимания, оценки и формирования эстетического вкуса.

Анализ и результаты: В процессе анализа были выявлены особенности использования стилистических средств в художественном тексте, а также сходства и различия между ними. Отмечена роль ономастических единиц, особенно поэтонимов, в формировании эстетического и семантического значения текста. Лексические средства, архаизмы, синонимы, антонимы и фразеологизмы расширяют языковое богатство литературного произведения и его эмоционально-эстетические возможности. Синтаксические средства, включая сложные и простые предложения, влияют на стилистическое выражение текста. Фонетическая стилистика усиливает эмоциональное воздействие текста посредством ритмических и музыкальных структур. В результате сопоставительного анализа были выявлены эстетические, символические и коннотативные значения текста. Также достигнуто более глубокое понимание роли поэтонимов в художественном тексте. Поэтонимы играют важную роль в создании центральных образов, углублении характеров и формировании эмоционального восприятия читателя. Например, поэтонимы помогают раскрыть характеры героев, выразить их психоэмоциональное состояние и лучше понять цель произведения. Кроме того, они служат важным средством для выражения символических слоёв текста, отражая как поверхностное, так и глубокое, скрытое содержание. Результаты анализа показывают, что стилистические средства художественного текста тесно взаимосвязаны. Лексические, синтаксические и фонетические средства совместно формируют общее эстетическое и семантическое воздействие текста. Синтаксические и фонетические средства, в свою очередь, формируют ритмическую и мелодическую структуру текста, влияя на эмоциональное восприятие читателя. Также чётко ощущается взаимосвязь между стилистическими средствами и их различиями при выражении коннотативных значений

текста. В результате были всесторонне раскрыты лингвистическое, эстетическое и семантическое богатство художественного текста.

Заключение: Изучение стилистических особенностей художественного текста в сопоставительном литературоведении открывает возможность для выявления глубоких слоёв произведения. С помощью поэтики, стилистики и ономастики литературоведы определяют эстетические особенности произведений, мировоззрение автора и художественную функцию языка. Сопоставительный анализ раскрывает не только внутреннюю структуру и стилистические особенности литературного произведения, но и различия и сходства между различными литературными традициями. Изучение стилистических аспектов художественного текста способствует пониманию его культурного и исторического контекста, что ведёт к созданию новых научных подходов в литературоведении.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии/Н.В. Подольская. – М.: Наука, 1988. – 192 с. = 54. = с. 31-32.
2. Телия, В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц/В.Н. Телия.– М.: Наука,1986.– 143 с. = с. 64-66.
3. Калинин, В.М. Поэтика онима / В.М. Калинин; М-во образования Украины. Донец. гос. ун-т. -Донецк: ЮгоВосток, 1999. - 408 с.- 62
4. Kazakova T.A. Literary translation. Tutorial. St. Petersburg, 2002. 112 p.
5. <http://yazykoznanie.ru/content/view/33/221/>